

UNIVERSITY
CLINICAL
CENTER
Kragujevac

УНИВЕРЗИТЕТСКИ
КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ

7th KONGRES RESPIRATORNE
MEDICINE SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM
UČEŠĆEM

CONGRESS OF SERBIAN
RESPIRATORY MEDICINE
WITH INTERNATIONAL
PARTICIPATION

20-23.04.2023.
Vrnjačka Banja
Hotel Zepter

PRIMARNI KARCINOM ILI METASTAZA: DILEMA KLINIČARA

Jelena Mikov^{1,2}, Nevena Sečen^{1,2}, Nensi Lalić^{1,2}, Aleksandar Tepavac¹, Ivana Čanak^{1,2}, Danica Sazdanić^{1,2}

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica¹, Srbija

Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu², Srbija

Uvod: Metastaze su glavni uzrok morbiditeta i mortaliteta kod obolelih od karcinoma. **Mikrocelularni ili sitnoćelijski karcinom (SCLC) se javlja u oko 15% od ukupnog broja tumora pluća, smatra se sistemskom bolešću, koja u momentu postavljanja dijagnoze, već ima udaljene metastaze.**

Prikaz slučaja: Pacijentkinja stara 73 godine je hospitalizovana u julu 2021. godine radi dijagnostičkog ispitivanja radiološki uočene promene u desnom plućnom krilu. Urađen je CT grudnog koša na kome se uočava mekotkivna promena u desnom plućnom krilu u S2 dimenzija 47x37 mm, uvećani limfonodusi na pozicijama 10R i 4R dijametra do 21 mm. Urađena je bronhoskopija, endoskopski je viđen tumor (moguće kompresija) u dubini S2 desno, a patohistološkim pregledom biopsije sa tumora i transbronhijalnom punkcijom kroz tumor i limfne čvorove pozicije 10R i 4R je potvrđen mikrocelularni karcinom, kliničkog stadijuma T3N2M0. Odlukom Onkološkog Konzilijuma indikovna je hemioterapija prema PE protokolu koju je primila, IV ciklusa, 05.11.2021. godine, potom je sprovedena radioterapija u dozi od 52Gy/26 frakcija- 08.04.2022. godine. U cilju planiranja sprovođenja profilaktičke radioterapije endokranijuma urađen je CT glave (21.11.2022.)- frontalno desno promena promera 3cm, sa perifokalnim edemom, najverovatnije odgovara sekundarnom depozitu. Januara 2023. godine aplikovana je palijativna zračna terapija endokranijuma. Na prijemu je uočena promena koja obuhvata celu levu dojku i još jedna okruglasta promena u prednjoj aksilarnoj liniji levo. Punkcijom obe promene, citološkom analizom su dokazane metastaze mikrocelularnog karcinoma.

ZAKLJUČAK:

Metastaze u dojci su retke i važno je razlikovati primarni i metastatski malignitet dojke, što utiče na dalji terapijski plan.